

INTERAKTIV TA'LIMNING ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI

Toshtemirova Feruza Akbar qizi¹, Dehqonov bahodir Sharofiddin o'g'li²

CHDPU o'qituvchisi¹, CHDPU talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351609>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Interaktiv" tushunchasining mohiyati, uning etimologiyasi va ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. "Interaktiv" so'zining "o'zaro ta'sir", "muloqot" ma'nolariga ega ekanligi va buning ta'limdagi ifodasi - o'quvchi va o'qituvchi (yoki o'quvchi va kompyuter) o'rtasidagi faol muloqot, munozara va hamkorlik ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Maqolada interaktiv ta'limning afzalliklari, jumladan, o'quvchilarning faolligini oshirishi, mustaqil fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishi ta'kidlanadi. Interaktiv ta'limda o'quvchilar nafaqat o'qituvchining tushuntirishlariga tayanadilar, balki o'zlari ham tajriba, munozara va turli texnologik vositalardan foydalanadilar. Shuningdek, interaktiv ta'limning samaradorligi uchun qulay va yoqimli psixologik muhit yaratish muhimligi ta'kidlanadi. Xulosada, interaktiv ta'lim o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sirga asoslangan, faol muloqot va hamkorlik jarayoni sifatida ta'riflanadi.

Kalit so'zlar: Interaktiv, individ, texnologiya, Elektron ta'lim, STEAM dasturi, TLLM tamoyili.

Аннотация. В статье анализируется сущность понятия «Интерактив», его этимология, а также его значение в образовательном процессе. Отмечается, что слово «интерактивный» имеет значения «взаимодействие», «общение», а его выражением в образовании является активное общение, дискуссия и сотрудничество между учеником и учителем (или учеником и компьютером). В статье подчеркиваются преимущества интерактивного обучения, включая повышение вовлеченности учащихся, развитие самостоятельного мышления и навыков решения проблем. В интерактивном обучении учащиеся не только полагаются на объяснения учителя, но и используют собственный опыт, обсуждения и различные технологические инструменты. Также подчеркивается важность создания комфортной и приятной психологической среды для эффективности интерактивного обучения. В заключение следует отметить, что интерактивное обучение определяется как процесс активного общения и сотрудничества, основанный на взаимодействии между обучающимся и преподавателем.

Ключевые слова: Интерактивный, индивидуальный, технология, электронное обучение, программа STEAM, принцип TLLM

Abstract. This article analyzes the essence of the concept of "Interactive", its etymology and significance in the educational process. It is shown that the word "interactive" has the meanings of "interaction", "communication", and its expression in education is active communication, discussion and cooperation between the student and the teacher (or the student and the computer). The article emphasizes the advantages of interactive education, including increasing the activity of students, developing independent thinking and problem-solving skills. In interactive education, students not only rely on the teacher's explanations, but also use experience, discussion and various technological tools. It also emphasizes the importance of creating a comfortable and pleasant psychological environment for the effectiveness of

interactive education. In conclusion, interactive education is defined as a process of active communication and cooperation between the student and the teacher, based on interaction.

Keywords: *Interactive, individual, technology, E-learning, STEAM program, TLLM principle.*

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. An'anaviy leksiya shaklidagi darslar o'rnini interaktiv usullar egallab bormoqda.

«**Interaktiv**» so'zi ingliz tilidagi «Interakt» so'zidan olingan bo'lib, «Inter»-birgalikda, o'zaro, «akt» harakat ma'nosini bildiradi ya'ni o'zaro birgalikdagi harakat, faoliyat yoki suhbat, dialog tartibidagi bo'lishini (o'quvchi-o'qituvchi, o'quvchi-o'quvchi, o'quvchi-kompyuter) ifodalaydi.

Insonlar psixologiyasining birgalikdagi munosabat va harakatiga asoslangan o'qitish **interaktiv** o'qitish usuli deyiladi. Individ sifatida alohida o'qiydigan emas, aksincha guruh bilan birga faoliyat yurutuvchi, savollarni o'zaro kelishib bahslashib muhokama qiluvchi bir-birini qo'zg'atib va faollashtirib boradigan o'quvchi va o'qituvchi faoliyati markaziy o'rini egallaydi. [1, 219-bet]

“**Interaktiv**” so'zining ma'nosi – **O'zaro ta'sir qiluvchi, muloqotga asoslangan** – ikki va undan ortiq tamonning faol hamkorligi va muloqoti bilan amalga oshadigan jarayondir. Agar biz uni **texnologiya sifatida qaraydigan** bo'lsak – foydalanuvchi va texnologik qurilmalar (kompyuter, dastur, ilova) o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlovchi tizim deb qaraymiz. **Ta'limda** – o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida faol muloqot, muhokama va hamkorlik asosida bilim olish jarayoni sifatida qarashimiz mumkin. “O'zaro ta'sir qiluvchi, muloqotga asoslangan jarayon” deganda – biz aynan o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqot deb qarashimiz mumkin. Ya'ni, o'qituvchi o'quvchiga savol beradi – o'quvchi javob beradi; o'quvchi o'z fikrini bildiradi – o'qituvchi javob beradi. Bularning hammasi interaktiv muloqotdir. Texnologiyada ham shunday, masalan, siz telefoningizda biror tugmani bosish orqali unga buyruq berasiz, telefon esa unga javob amalini, ya'ni berilgan buyruqni ijrosini bajaradi. Demak, Interaktiv muloqot nafaqat ta'limda balki butun hayot davomida bajariladigan jarayondir.

Endi aynan ta'limda ushbu jarayondan foydalanish masalasiga to'xtalib o'tsak. Interaktiv ta'lim – bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida faol muloqotga asoslangan ta'lim usuli bo'lib, bunda o'quvchilar dars jarayonida faollik ko'rsatadi, mustaqil fikrlaydi va o'z bilimlarini amalda sinab ko'radi. Biz interaktiv ta'limda o'quvchilar o'z bilimlarini namoyon qila oladilar, dars mobaynida esa o'quvchilar an'anaviy ma'ruzalar va passiv tinglashdan farqli ravishda, o'quvchilarning darsga faol jalb etilishini ta'minlaydi. O'quvchilarning bilim olishi faqat o'qituvchining tushuntirishiga emas, balki tajriba, munozara, guruhli ish va turli texnologik vositalardan foydalanishga bog'liq bo'ladi. O'quvchi darsda faqat o'qituvchining o'rgatgan bilimiga tayangan holda emas, balki u o'z bilimini yanada kengaytirishi uchun izlanishi, texnologiyalardan (kompyuter, ilova, kundalik muloqotdan) foydalangan holda bilimlarini ortirib borilishi tushuniladi.

Interaktiv ta'lim metodi – bu dialogik ta'lim bo'lib talaba va o'qituvchi yoki talaba va kompyuter o'rtasidagi o'zaro birgalikdagi faoliyatni jarayonini ko'zda tutadi. Mazkur o'qitish metodi - bilish faoliyatini maxsus shaklda tashkil etish demakdir. Interaktiv o'qitish metodi ta'lim jarayonining aniq (konkret) oldindan belgilangan maqsadli ular detallashtirilgan bo'lishini taqazo etadi. Shunday maqsadlardan biri – ta'lim sharoitini qulay va yoqimli bo'lishini ta'minlash, o'quvchi darsda to'la o'zlashtirish imkoniyati borligini hamda mazkur masalani

o‘zlashtirish usuli, intellektual salohiyati yetarli ekanligini his qilishi alohida ahamiyatga ega, shunday yoqimli psixologik iqlimda ta‘lim jarayoni mahsulli faoliyatga aylanadi.

Interaktiv tizimda o‘qitish - O‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida o‘zaro ta‘sirga asoslangan, faol muloqot va hamkorlik jarayonida amalga oshiriladigan ta‘lim usulidir. Bu tizimda o‘quvchi passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi va mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Interaktiv tizimda o‘qitishda texnologiyalarning o‘rni: Interaktiv doskalar yordamida Darslarni qiziqarli qilishga yordam beradi. Virtual ta‘lim platformalari (Zoom, Google Classroom, Moodle) bu platformalar orqali o‘quvchilar masofaviy ta‘lim olish imkoniyatlariga ega bo‘lishadi, bundan tashqari esa mobil ilovalar (Quizlet, Duolingo) o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim olishlariga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi sababli interaktiv kurslarni yaratishga, o‘qitish jarayonini standartlashtirishga va hokazolarga yordam beradigan bir qator instrumentlar ajralib qoldi. Elektron ta‘lim va o‘qitish vositalari sifatida kelajakda shakllanishini tasavvur qilish imkonini beradigan elektron ta‘lim rivojlanishining ayrim tendensiyalari mavjud [2, 13-bet]

Interaktiv tizimdan ta‘lim jarayonida foydalanish ko‘plab ilg‘or mamlakatlarda qo‘lanilgan va bir qator natijalarni ko‘rsatgan. Ushbu davlatlar qatorida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

Finlandiya – dunyoning eng ilg‘or ta‘lim tizimlaridan biri hisoblanadi. Interaktiv ta‘limni joriy qilish bosqichi 2000-yillardan boshlab faol qo‘llanilgan. Bunda interaktiv ta‘lim tizimi o‘quvchilarga darslarda interaktiv metodlar, muammoli o‘qitish metodlaridan foydalangan holatda qo‘lanildi. O‘quvchilarni amaliy vazifalari orqali mavzularni mustaqil o‘rganishga yo‘naltirildi. Interaktiv doskalar, ta‘lim platformalari orqali qiziqarli va o‘quvchilarni e‘tiborini tortadigan muhit yaratildi.

AQSH – Ta‘lim tizimi STEAM(Science Technology Engineering Arts Mathematics) dasturi asosida olib borildi. Sinflarda o‘quvchilarga interaktiv doskalar, onlayn platformalar, mobil ilovalar joriy qilindi. Guruhli ish va muhokama orqali o‘quvchilar bilimlarini o‘zlashtirdi.

Singapur – Ta‘lim tizimi “Teach Less Learn More” TLLM (Kamroq o‘qit, ko‘proq o‘rgan) tamoyiliga asoslangan. Interaktiv ta‘lim usullari yordamida o‘quvchilar ta‘limga qiziqish bilan ilm olishlari ta‘minlandi. Ta‘limda texnologiyalardan keng foydalanildi, o‘quvchilarni jamoaviy ishga jalb qiluvchi topshiriqlar berildi.

Xulosa

Interaktiv ta‘lim dunyo miqiyosida o‘zining samaradorligini isbotlagan. U

- Mustaqil fikrlash
- Amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish
- Texnologiyalardan unumli foydalanish
- Jamoaviy ishlash qobiliyatlarini shakllantirish kabi sohalarida ijobiy natijalar bergan.

Interaktiv ta‘lim asosida o‘quvchilarga ta‘lim berar ekanmiz bu orqali o‘quvchilarning fikrlash doirasi, mustaqil qaror qabul qilish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, faol muloqot qilish ko‘nikmalari rivojlanib, takomillashib boradi. Bu esa bizning ta‘lim tizimizga va kelajakdagi yoshlarimizni bilim darajasini o‘sishiga va davlat rivojlanishiga katta hissasini qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H.B.Saypillayeva, “Pedagogika va psixologiya fanlarini o‘qitish metodikasi” , Jizzah 2023
2. R.B.Sariyev, “Ta’limni boshqarish tizimlarida interaktiv kurslarni yaratish asoslari” , Buxoro 2021
3. Toshtemirova, F. A. "Raqamli texnologiyalar yordamida n o‘lchamli chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari." PEDAGOG 7.11 (2024): 255-259.
4. FA Israilova Chirchiq Davlat Pedagogika Universitet. "Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalarning o‘rni va rollari." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 85-90.